

Catálisis atómica: un desafío en la disminución del tamaño de la partícula

Jessica Rojas

Unidad de Análisis Elemental, Centro de Química “Dr. Gabriel Chuchani”, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Altos de Pipe, Venezuela
Correo electrónico: jessicacarolina.rojas@gmail.com

Resumen

El desarrollo de nuevos catalizadores a escala atómica ha sido objeto de estudio en la última década ya que con la disminución del tamaño de la partícula aumenta la actividad catalítica y la selectividad, adquiriendo así las propiedades tanto de los catalizadores homogéneos como heterogéneos. La síntesis ha sido un gran desafío ya que el principal objetivo ha sido evitar la migración y aglomeración de los átomos, por ende, las técnicas de caracterización juegan un papel importante en el desarrollo de los mismos. Estos catalizadores atómicos pueden ser aplicados en diversas reacciones catalíticas es por ello que con el pasar de los años se han convertido en materiales de gran importancia para la industria.

Palabras clave: catálisis atómica, dispersión, partícula.

Abstract

The development of new atomic-scale catalysts has been the object of study in the last decade, since with the decrease in particle size, the catalytic activity and selectivity increase, thus acquiring the properties of both homogeneous and heterogeneous catalysts. The synthesis has been a great challenge since the main objective has been to avoid the migration and agglomeration of atoms; therefore, characterization techniques play an important role in their development. These atomic catalysts can be applied in various catalytic reactions, which is why over the years they have become materials of great importance for the industry.

Keywords: atomic catalysis, dispersion, particle.

Highlights

Catalizadores a escala atómica de uno, dos y tres átomos.

Mayor relación superficie/volumen con la disminución del tamaño de la partícula.

Mayor número de sitios coordinativamente insaturados.

Mejora de la actividad catalítica y selectividad de los catalizadores a escala atómica.

Los catalizadores a escala atómica exhiben propiedades de los catalizadores homogéneos y heterogéneos.

Resumen gráfico

Introducción

En la última década el desarrollo de nuevos catalizadores a escala nanométrica ha sido objeto de estudio a nivel mundial ya que se ha demostrado que al disminuir la dimensión y el tamaño de los materiales activos puede aumentar eficazmente el rendimiento catalítico [1]. Estos materiales a escala nanométrica e incluso a escala atómica presentan propiedades diferentes a los materiales macroscópicos debido al confinamiento cuántico, esto se debe a que la escala macrométrica se rige por la física newtoniana mientras que la escala nanométrica se rige por la física cuántica, lo que provoca la aparición, desaparición o modificación de algunas propiedades físicas [2].

La mejora de la actividad catalítica de estos materiales respecto a aquellos a gran escala se debe a la mayor relación superficie/volumen consecuencia de la disminución del tamaño y al mayor número de sitios coordinativamente insaturados (esquinas, bordes, etc.), el cual aumenta al disminuir el tamaño de partícula. Estos sitios están rodeados por una menor cantidad de átomos en comparación con los sitios del interior o de la superficie plana y son energéticamente más inestables lo que les confiere una mayor actividad catalítica [2]. De aquí se deriva el hecho de desarrollar catalizadores a escala nanométrica, clúster e incluso catalizadores monoatómicos (SACs por sus siglas en inglés), catalizadores de dos átomos (DACs) y de tres átomos (TACs).

Los catalizadores monoatómicos (SACs) se pueden considerar el último desafío en la reducción del tamaño de la partícula metálica [3]. Desde su llegada, los catalizadores atómicos se han convertido en materiales de gran importancia en la catálisis, mostrando actividades sobresalientes, así como selectividades distintas a las de los nanocatalizadores convencionales [4]. En el año 2011 el equipo de investigación dirigido

por Tao Zhang [5] logró preparar por primera vez un SAC de Pt anclado en la superficie de un soporte de óxido de hierro. Este catalizador de un solo átomo de Pt exhibió una actividad y estabilidad muy alta tanto para la oxidación de CO como para la oxidación preferencial del CO en H₂, lo cual se atribuye a los orbitales 5d parcialmente vacíos del átomo de Pt de alta valencia y carga positivo [4,5]. Desde ese entonces el interés por desarrollar catalizadores a escala atómica ha aumentado siendo actualmente uno de los más grandes desafíos en el área catalítica. En función de esto, se realizó una revisión bibliográfica acerca de las propiedades, síntesis, caracterización y aplicaciones de los catalizadores atómicos.

Discusión

Los catalizadores heterogéneos tradicionales suelen contener una mezcla de partículas metálicas con una variada distribución de tamaño de las cuales solo una pequeña fracción puede aprovecharse como especies catalíticamente activas, mientras que las partículas de otros tamaños son inertes y pueden desencadenar efectos secundarios y reacciones no deseadas [6]. Debido a sus magníficas propiedades, los SACs han sido objeto de estudio desde su descubrimiento ya que presentan excelentes ventajas en comparación con los catalizadores tradicionales: tienen alta eficiencia catalítica debido a que se utiliza el 100% de los sitios activos y presentan un centro activo uniforme, donde la selectividad de la reacción química es exclusiva [1]. Así pues, los SACs heredan los méritos de catalizadores heterogéneos y homogéneos y exhiben un gran potencial para cerrar la brecha entre la catálisis heterogénea y la homogénea [6].

Sin embargo, a pesar del gran éxito logrado, estos materiales aún enfrentan algunas limitaciones, ya que no todas las reacciones pueden ser catalizadas por SACs y la variación en las estructuras microscópicas

podría alterar no solo la actividad catalítica sino también la selectividad, además de ello, la síntesis de DACs y TACs sigue siendo un reto debido a la complejidad del proceso de preparación ya que es difícil regular el número exacto de átomos (doble o triple) durante los procesos de síntesis [1,4].

La preparación de catalizadores a escala atómica en los cuales los átomos se encuentren altamente dispersos sobre un soporte específico es un desafío debido a la alta energía superficial que ocasiona que los átomos migren fácilmente y se aglomeren [3]. Además de ello, los equipos de alto costo y el bajo rendimiento limitan la producción a gran escala [6]. Por lo tanto, la exploración y el desarrollo de rutas sintéticas para SACs han adquirido gran relevancia entre los cuales destaca el de química húmeda [6].

Uno de los métodos planteados para limitar la migración de átomos metálicos es la construcción controlada de defectos sobre los soportes. Estos defectos en los soportes pueden servir como "trampas" para capturar precursores metálicos y anclar átomos metálicos durante el post tratamiento. Un buen ejemplo de ello, es la generación de vacantes de oxígeno en soportes de óxidos metálicos, las cuales se utilizan para atrapar átomos metálicos de tal forma que se pueda prevenir la lixiviación y la aglomeración de los mismos [7].

Otro método aplicado para sintetizar SACs y evitar la migración de los átomos metálicos es el confinamiento espacial. Esta estrategia involucra dos pasos, el primero es lograr una alta distribución espacial y dispersión atómica de especies metálicas separando y encapsulando precursores metálicos mononucleares con la ayuda de materiales porosos como por ejemplo zeolitas y un segundo paso para eliminar los ligandos del precursor (se deben escoger precursores con ligando lábiles) formando así los átomos

metálicos individuales estabilizados por el soporte [6].

El diseño de coordinación es otro de los métodos desarrollados para la síntesis de SACs [8]. En este caso se diseñan racionalmente los sitios de coordinación como anclas para adsorber y unir precursores metálicos o átomos metálicos. Este método se basa en la fuerte interacción que existe entre las especies metálicas y átomos coordinados con pares de electrones libres como lo son N, O y S. Estos átomos coordinadores se utilizan como sitios de anclaje para los átomos metálicos formando de esta manera catalizadores atómicos [8].

Además de los métodos nombrados anteriormente se han reportado otras técnicas más costosas como la deposición de capa atómica y la captura de átomos a alta temperatura. Desde otro punto de vista se puede hablar de síntesis de SACs a partir de la estabilización de átomos en diversos soportes mediante la interacción química directa, de esta manera se pueden desarrollar SACs en sustratos metálicos, óxidos, materiales 2D y materiales porosos [1,9,10]. Los soportes porosos presentan un mayor potencial debido a sus efectos de confinamiento para los átomos activos, lo que permite lograr uniformidad y dispersión [11].

Para llevar a cabo una síntesis exitosa el uso de técnicas de caracterización avanzadas son de gran importancia ya que permiten obtener información electrónica, estructural y fisicoquímica del material. La microscopia electrónica de alta resolución es una de las técnicas más importantes en este campo ya que se puede utilizar para observar directamente la distribución de los átomos e incluso obtener información acerca de la estructura atómica de los SACs, esta técnica es aún más importante cuando se sintetizan DACs y TACs. Sin embargo, vale la pena mencionar que la energía suministrada por el haz de electrones puede impulsar un salto

dinámico y migración de los átomos originando así caracterizaciones equívocas, por lo tanto cuando se realiza este tipo de análisis, se debe asegurar que la muestra tenga alta tolerancia a dicho haz [6].

La absorción de rayos X es otra herramienta poderosa para obtener información detallada de la estructura atómica y electrónica. Otra herramienta es la espectroscopia infrarroja (IR) que se puede utilizar para evaluar la estructura y dispersión de los centros activos y cuantificar el porcentaje de átomos dispersos en los catalizadores soportados [1,6].

Del mismo modo, métodos avanzados de modelado y simulación en química computacional, así como modelos de la teoría funcional de la densidad son de gran importancia al momento de recolectar información atómica del material [1]. Con el pasar de los años, el desarrollo de técnicas de caracterización más precisas, exactas, no destructivas y a menor escala han sido objeto de estudio y ha permitido el desarrollo de este tipo de materiales, que en décadas anteriores no habían podido ser desarrolladas.

Diferentes catalizadores atómicos pueden ser utilizados eficazmente en diversas reacciones tales como: oxidación [12], hidrogenación [13], desplazamiento de agua-gas [14], fotocatalisis [15], electrocatalisis [16], entre otros. Es importante destacar que algunos investigadores incluyen la formación de clúster dentro de esta escala, especialmente cuando se trata de materiales a base de oro.

Anteriormente, el oro había sido considerado como inactivo catalíticamente, sin embargo la actividad del oro depende del tamaño y forma de la partícula, aumentando su reactividad cuanto más pequeño es su diámetro. De aquí se deriva el interés por el oro en este campo ya que se ha demostrado que el mismo puede ser un catalizador eficaz a escala nanométrica,

especialmente por su capacidad de conducir reacciones a temperaturas bajas o ambiente.

Investigadores del Instituto de Tecnología Química y de la Universidad Politécnica de Valencia, han mostrado que el control del tamaño de clústeres de 5 a 10 átomos de oro aumenta excepcionalmente su capacidad catalizadora. Ellos lograron aislar átomos de oro en nanotubos de carbono y estudiaron su comportamiento en la oxidación de tiofenol a disulfuro con oxígeno. Siguiendo la evolución del catalizador durante la reacción, lograron observar que los átomos aislados no son activos, que los clústeres de oro de 5 a 10 átomos son extremadamente activos para dicha reacción y que la actividad catalítica mejora con la agrupación en clúster de entre 5 y 10 átomos con un diámetro inferior a un nanómetro [17]. La eficacia de estas estructuras puede ser de suma importancia en las diversas industrias como química, medioambiental, automovilística, petroquímica y el sector energético.

En el área medioambiental, convertir los gases de efecto invernadero en combustibles mediante técnicas electroquímicas es una forma prometedora de mitigar el CO₂ atmosférico. Catalizadores a base de oro muestran una excelente actividad, así como una alta selectividad hacia CO [18].

Ahora bien, es conocido que el Pt tiene significativas aplicaciones en diversas áreas y la catálisis no es una excepción. Los catalizadores atómicos a base de Pt se han considerado como los más efectivos para reacciones de evolución de hidrogeno durante la división del agua ya que exhiben actividad catalítica hasta 37 veces mejor que los catalizadores comerciales de platino/carbono así como una alta estabilidad. También se han reportado estudios que indican que catalizadores de un solo átomo de Pt usando como soporte óxido de cobre puede catalizar la conversión de monóxido de carbono en CO₂ lo cual es una reacción común en el

escape de los automóviles. Para ello, el átomo de Pt atrapa el monóxido de carbono y el óxido de cobre suministra el oxígeno para convertirlo en CO_2 y posteriormente transformarlo en un compuesto más amigable con el medio ambiente [19].

Así pues, los catalizadores atómicos han adquirido y seguirán adquiriendo gran importancia en el área catalítica debido a sus propiedades entre las cuales destacan: bajo costo puesto que disminuye la cantidad de metal añadido, eficacia, selectividad y aumento de la actividad catalítica.

Conclusión

El desarrollo de catalizadores a escala atómica es actualmente una de las áreas de estudio de mayor importancia debido a las grandes ventajas que presentan en comparación con los catalizadores tradicionales. Las rutas de síntesis han sido un gran desafío ya que los átomos tienden a migrar y aglomerarse, por lo cual se han desarrollado técnicas para mitigar dichos efectos tales como la construcción controlada de defectos sobre los soportes, el confinamiento espacial y el diseño de coordinación, además de ello también existen otras técnicas como la química húmeda, la deposición de capa atómica y la captura de átomos a alta temperatura, asimismo se puede lograr la estabilización de átomos en diversos soportes mediante la interacción química directa, siendo los soportes porosos los que tienen mayor potencial debido a sus efectos de confinamiento para los átomos activos. Las técnicas de caracterización, en especial la microscopía electrónica y la difracción de rayos X son de gran importancia ya que permiten obtener información directa del átomo activo en el material. Los catalizadores atómicos se han utilizado en diversas áreas y actualmente son materiales prometedores ya que permitirían disminuir los costos debido a que se utiliza menor cantidad de metal y el mismo es aprovechado en su totalidad, tienen

mejor selectividad y mayor actividad catalítica.

Referencias

- [1] Chen, Z. W., Chen, L. X., Yang, C. C., Jiang, Q. *Journal of Materials Chemistry A*, 7 (2019) 3492.
- [2] Ramírez, M. (2018). Trabajo Especial de Grado: Clústeres y átomos aislados de platino como catalizadores para reacciones químicas de interés industrial, Universidad de Valencia, España.
- [3] Yang, X., Wang, A., Qiao, B., Li, J., Liu, J., Zhang, T. (2013) In: *Accounts of Chemical Research*, Vol. 46, "Single-Atom Catalysts: A New Frontier in Heterogeneous Catalysis", pp. 1740 - 1748.
- [4] Pan, Y., Yadong, L. *Matter*, 2 (2020). 78-110.
- [5] Zhang T, Qiao, B., Wang, A., Yang, X., Allard, L. F., Jiang, Z., Cui, Y., Liu, J., Li, J.,. *Nature Chemistry*, 3 (2011) 634.
- [6] Chen, Y., Ji, S., Chen, C., Peng, Q., Wang, D., Li, Y. *Joule*, 2 (2018) 1242.
- [7] Wang, J., Chen, W., *et al.* *Advanced Materials*, 30 (2018) 1705369. <https://doi.org/10.1002/adma.201705369>
- [8] Fei H., Dong J., *et al.* (2018). In: *Nature Catalysis*, Vol. 1, "General synthesis and definitive structural identification of MN_4C_4 single-atom catalysts with tunable electrocatalytic activities", pp. 63-72.
- [9] Wang, J., Li, Z., Wu, Y., Li, Y. *Advanced Materials*, 30 (2018) 1801649. <https://doi.org/10.1002/adma.201801649>
- [10] Liu, L., Corma, A. *Chemical Reviews*, 118 (2018) 4981.

XXIII CVenCat

- [11] Zhang, H., An, P., Zhou, W., Yuan Guan, B., Zhang, P., Dong, J., Lou, X. W. *Science Advances*, 4 (2018).
<https://doi.org/10.1126/sciadv.aao6657>
- [12] Wu, P., Du, P., Zhang, H., Cai, C. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 17 (2015) 1441.
- [13] Cao, X., Ji, Y., Luo, Y. *The Journal of Physical Chemistry C*, 2 (2015) 1016.
- [14] Sun, X., Lin, J., Zhou, Y., Li, L., Su, Y., Wanga, X., Zhang, T. *AIChE Journal*, 63 (2017) 4022.
- [15] He, T., Zhang, C., Zhang, L., Du, A. *Nano Research*, 12 (2019) 1817.
- [16] Liu, Z., Zhou, L., Ge, Q., Chen, R., Ni, M., Utetiwabo, W., Zhang, X., Yang, W. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 10 (2018) 311.
- [17] Corma, A., Cocenpción P., Boronat M., Sabater M., Navas J., Yacaman M., Larios E., Posadas A., Quintela M., Buceta D., Mendoza N., Guilera G., Mayoral A. *Nature Chemistry*, 5 (2013) 775-781.
- [18] Zhao, S., Austin, N., Li, M., Song, Y., House, S., Bernhard, S., Yang, J., Jin, R. *ACS Catalysis*, 8 (2018) 4996.
- [19] Ramírez, R., Mora, J., Bustamante, K. *Polo del conocimiento*, 5 (2020) 291.